

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

**МЕТАБОЛИК СИНДРОМ ФОНИДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТ КУЗАТИЛГАН АЁЛЛАР УЗДГ
ЎЗГАРИШЛАРНИНГ ДАСТЛАБКИ ҲОЛАТИ****Ходжиева Д.Т., Тешаева М.Қ.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. метоболик синдом фонида ишемик инсульт ўтказган аёлларда чап умуртқа артериясидаги диаметрнинг пасайиши микроциркуляция муаммоларини кўрсатса, 2-гурӯҳда тикланиши жараёни кузатишмоқда. 2-гурӯҳда яхшиланган қон оқими бош мия перфузиясининг тикланаётганлигини ифодалайди. Барча гурӯҳларда қаршилиқ индекси юқори бўлиб, эндотелий дисфункцияси ёки васкуляр тонус муаммолари эҳтимолини кўрсатади. Ушбу кўрсаткичлар орқали умуртқа артерияларининг ҳолати ва микроциркуляциядаги динамикаси баҳоланди. Тадқиқот натижалари эндотелий дисфункциясини эрта аниқлаш ва даволаш тактикаси учун қўлланилиши мумкин. Тўлиқ тикланишга эришиши учун терапевтик ёндашувларни ўзгартириши ёки кенгайтириши зарурати пайдо бўлиши мумкин.

Калим сўзлар: III, метоболик синдром, УЗДГ, томир қаршилиги индекси

**INITIAL STATE OF CHANGES IN ULTRASOUND DOUBLE GRADE IN WOMEN WHO HAVE
SUFFERED AN ISCHEMIC STROKE AGAINST THE BACKGROUND OF METABOLIC
SYNDROME****Khodzhiyeva D.T., Teshayeva M.K.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. while a decrease in the diameter of the left spinal artery indicates problems with microcirculation in women who have suffered an ischemic stroke on the background of metabolic syndrome, the recovery process is observed in the 2nd group. An improvement in blood flow in group 2 indicates the restoration of cerebral perfusion. All groups have a high resistance index, indicating the possibility of endothelial dysfunction or impaired vascular tone. These indicators were used to evaluate the position of the vertebral arteries and their dynamics in microcirculation. The results of the study can be used in the development of tactics for the early detection and treatment of endothelial dysfunction. In order to achieve full recovery, it may be necessary to change or expand therapeutic approaches.

Keywords: II, metabolic syndrome, UZDH, vascular resistance index

**НАЧАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ УЗДГ У ЖЕНЩИН ПЕРЕНЕСШИХ
ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ НА ФОНЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА****Ходжиева Д.Т., Тешаева М.Қ.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В то время как уменьшение диаметра левой спинномозговой артерии указывает на проблемы с микроциркуляцией у женщин, перенесших ишемический инсульт на фоне метаболического синдрома, во 2-й группе наблюдается процесс восстановления. Улучшение кровотока во 2-й группе свидетельствует о восстановлении церебральной перфузии. Все группы имеют высокий индекс резистентности, указывающий на возможность дисфункции эндотелия или нарушения сосудистого тонуса. С помощью этих показателей оценивали положение позвоночных артерий и их динамику в микроциркуляции. Результаты исследования могут быть использованы при разработке тактики раннего выявления и лечения эндотелиальной дисфункции. Для достижения полного выздоровления может возникнуть необходимость в изменении или расширении терапевтических подходов.

Ключевые слова: III, метаболический синдром, УЗДГ, индекс сосудистого сопротивления

e-mail: xodjiyeva.dilbar@bsmi.uz

Долзарблиги: Метаболик синдром фонида менопаузагача ва менопаузадан кейин турли локализацияли инсультлар келиб чиқиши сўнги йилларда турли мунозараларга сабаб бўлгани касаллик патогенезини чуқур ўрганиш лозимлигини кўрсатди. Глобаллашув даврида бош мия томир касалликлари, айниқса ўткир ишемик инсульт муҳим тиббий ва ижтимоий муаммолардан бири бўлиб қолмоқда [4; 5; 6; 7; 21]. Инсульт бутун дунёда ногиронликнинг кўп учрайдиган сабабларидан бири

бўлиб, касаллик профилактикаси ва тикловчи даво чораларини қўллаш замонавий неврология олдида турган муҳим илмий- амалий вазифалардан биридир. Томир қаршилиги индекси кўрсаткичлари ҳар икки тадқиқот гуруҳида ҳам сезиларли ўзгаришга учрамаган. Бу, томирларнинг умумий гемодинамик резервлари сақланганлигини англатади ва метаболик синдром патогенези билан боғлиқ функционал ўзгаришлар чекланганлигини кўрсатади. УТДГ таҳлиллари метаболик синдром фонида артериялар морфологияси ва функциясида сезиларли ўзгаришлар борлигини тасдиқлайди. Бундай ўзгаришлар, айниқса, томир диаметрлари ва қон оқими тезлигида намоён бўлган. Олинган натижалар УТДГ орқали умумий уйқу артерияси кўрсаткичларини баҳолаш метаболик синдромдаги юрак-қон томир муаммоларини эрта аниқлаш ва уларнинг самарали профилактикаси учун муҳим аҳамиятга эга. Бу маълумотлар метаболик синдром билан боғлиқ патогенетик жараёнларни чуқурроқ тушунишга ёрдам беради ва даволашга индивидуал ёндашувни таъминлайди. Ташқи уйқу артерияси (ТУА) ультратовуш доплерографик таҳлили (УТДГ) қон оқими тезлиги, томир диаметрлари ва қаршилиқ индексини аниқлаб, васкуляр ҳолатни объектив баҳолашга ёрдам беради.

УТДГ метаболик синдром, қандли диабет, гипертония ёки бошқа кардиометаболик касалликларга мойиллиги бўлган беморларда касалликни эрта аниқлаш, унинг асоратларини баҳолаш ва даво режасини тўғри танлашда катта аҳамиятга эга. Метаболик синдром фонида ишемик инсульт ўтказган климаксдан кейинги аёллар гуруҳида интима-медиа комплекси қалинлашуви (ИМКК) климаксгача бўлган аёлларга нисбатан аҳамиятли даражада юқори кузатилди ($p=0,007$). Шунингдек, ушбу гуруҳда 50% ва ундан ортиқ даражадаги ички уйқу артерияси (ИУА) атеростеноз ҳолатлари ҳам климаксгача бўлган аёлларга нисбатан сезиларли даражада кўпроқ учрагани қайд этилди (1-жадвал).

1-жадвал

Тадқиқот гуруҳларида УЗДГ кўрсаткичлари

Кўрсаткич	1-гуруҳ (n=65)	2-гуруҳ (n=45)	p- қиймат
ИМКК ўртача қалинлиги (мм)	0,76 ± 0,12	0,91 ± 0,15	0,007
≥50% ИУА атеростеноз ҳолати (%)	18,5%	43,7%	<0,05

Тадқиқот гуруҳлари беморларида ультратовуш доплерографик (УТДГ) текширувида умумий уйқу артерияси кўрсаткичлари бўйича таҳлил қилинганда, қон томир тизимидаги функционал ва морфологик ўзгаришларни баҳолаш учун ишончли ва замонавий усул бўлиб, артерия диаметрлари (D), юқори тезлик (Vps), ва томир қаршилиги индекслари (RI) каби муҳим кўрсаткичларни аниқланган.

1. Умумий уйқу артерияси диаметрлари (D) ўнг томонда назорат гуруҳида артерия диаметрининг ўртача қиймати $2,32 \pm 0,43$ мм бўлди. 1-гуруҳда бу кўрсаткич $3,63 \pm 0,3$ мм га ($p < 0,001$), 2-гуруҳда эса $3,67 \pm 0,37$ мм ни ($p < 0,001$) ташкил этган. Бу маълумотлар 1 ва 2-гуруҳлардаги беморларда артерия деворларининг структурасидаги гипертрофия ёки компенсатор кенгайишни кўрсатади. Бунинг сабаби артериялардаги юқори қон босими ёки атеросклеротик ўзгаришлар бўлиши мумкин. Чап томонда назорат гуруҳидаги беморларда чап артерия диаметрлари $2,25 \pm 0,41$ мм бўлган. 1-гуруҳда диаметр $3,55 \pm 0,3$ мм ($p < 0,001$), 2-гуруҳда эса $3,53 \pm 0,34$ мм ($p < 0,05$) ни ташкил этди. Бу ҳам худди шундай патофизиологик ўзгаришлар билан боғлиқ бўлиб, висцерал ёғларнинг таъсири ва метаболик синдром (МС) оқибатида юзага келган юрак-қон томир тизимида ортган юктамаларни акс эттириши мумкин.

Қон оқимининг юқори тезлиги (Vps) ўнг томонда назорат гуруҳида қон оқими юқори тезлиги $73,7 \pm 5,66$ см/с бўлган. 1-гуруҳда бу кўрсаткич $69,87 \pm 3,03$ см/с га пасайган бўлсада, 2-гуруҳда $85,33 \pm 5,13$ см/с ($p < 0,001$) га кўтарилган. Қон оқимининг юқори тезлиги ошиши, асосан, гемодинамик юктамаларнинг ортиши ва томир деворларидаги васкуляр қаршилиқнинг пасайиши натижасида содир бўлади. Чап томонда назорат гуруҳида қиймат $72,1 \pm 6,06$ см/с бўлиб, 1-гуруҳда сезиларли ўзгариш кузатилмаган ($69,95 \pm 2,44$ см/с). Бирок, 2-гуруҳда бу кўрсаткич $88,98 \pm 4,38$ см/с ($p < 0,05$) ни ташкил қилди. Бу ҳолат артерия деворларининг тонуси ёки васкуляр вазодилатация ҳолатининг ўзгариши билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Томир қаршилиги индекси (RI) ўнг томонда назорат гуруҳида RI $1,06 \pm 0,12$ см/с бўлиб, 1 ва 2-гуруҳларда бу кўрсаткич сезиларли ўзгариш кўрсатмаган ($1,08 \pm 0,1$ см/с). Томир қаршилиги индекси юқори даражада ўзгармаслиги томирларнинг функционал резервларини сақлаб қолганлигини кўрсатади. Чап томонда назорат гуруҳида RI $1,08 \pm 0,1$ см/с бўлган ва 1-гуруҳда $1,18 \pm 0,08$ см/с, 2-гуруҳда $1,1 \pm 0,1$ см/с даражасида бўлиб, катта фарқ қайд этилмаган. Бу метаболик синдром фонидаги васкуляр тонус ўзгаришлари нисбатан барқарорлигидан дарак беради (2-жадвал).

Тадкикот гурухларида УТДГ (Умумий уйқу артерияси) ($M \pm m$)

Кўрсаткичлар	Тадкикот гурухлари		
	Назорат гурухи	1 гурух	2 гурух
D (мм) унг	2,32±0,43	3,63±0,3***	3,67±0,37***
D (мм) чап	2,25±0,41	3,55±0,3***	3,53±0,34*
Vps (См/с) унг	73,7±5,66	69,87±3,03	85,33±5,13***
Vps (См/с) чап	72,1±6,06	69,95±2,44	88,98±4,38**x
RI (см.сек) унг	1,06±0,12	1,08±1,16	1,02±0,1
RI (см.сек) чап	1,08±0,1	1,18±0,08	1,1±0,1

Шундай қилиб, артерия диаметрлари кенгайиши: 1 ва 2-гурухлардаги беморларда артерия диаметрлари сезиларли ошганлиги аниқланди. Бу, эҳтимол, висцерал ёғлар таъсири билан юзага келган қон босими юкламалари ва артерия деворларининг гипертрофияси билан боғлиқ. Бундай ўзгаришлар метаболик синдром билан боғлиқ атеросклеротик жараёнларни акс эттириши мумкин. 2-гуруҳда қон оқимининг юқори тезлиги сезиларли даражада ошган бўлиб, бу вазодилатация жараёнларининг компенсацион фаолиятини кўрсатади. Бу ҳолат органларга кўпроқ қон етказиб бериш учун қон оқими тезлигининг ортганлигидан дарак беради.

Таҳлил натижалари бўйича ўнг томон диаметри назорат гуруҳида диаметр ўртача 4,48±0,31 мм бўлган. 1-гуруҳда бу кўрсаткич 16,59±2,62 мм ($p < 0,05$), 2-гуруҳда эса 18,01±3,17 мм ($p < 0,05$) ни ташкил этган. Диаметрнинг кескин камайиши эндотелий дисфункцияси, томир деворларида шиш ёки гипертрофия мавжудлигини кўрсатиши мумкин. Шунингдек, қон оқимига қаршилиқнинг ошиши ва қон босими динамикасининг бузилиши эҳтимолини ҳам билдириши мумкин. Чап томонда назорат гуруҳида диаметр 4,49±0,32 мм бўлган. 1-гуруҳда 16,48±2,6 мм ($p < 0,05$), 2-гуруҳда эса 17,69±3,11 мм ($p < 0,05$) бўлиб, ўхшаш даражада камайган. Бу ҳолат ташқи уйқу артериясининг шикастланиши ёки васкулопатия билан боғлиқ бўлиши мумкин. ТУА диаметрларидаги кескин камайишлар қон томирларнинг структур ўзгаришлари билан боғлиқ бўлиб, эндотелий дисфункцияси ва атеросклеротик жараёнларнинг эрта белгиси ҳисобланади. Бу метаболик синдром таъсирини янада чуқурроқ ўрганиш учун асос бўлади.

Қон оқими тезлиги (Vps, см/с) аниқланганда ўнг томонда назорат гуруҳида тезлик 67,77±1,16 см/с бўлиб, 1-гуруҳда 68,69±0,82 см/с, 2-гуруҳда эса 69,2±0,87 см/с ташкил этган. Ҳар учала гуруҳда ҳам тезлик кўрсаткичлари барқарорлигича сақланган, бу томирлар функциясининг маълум даражада компенсацияланишини кўрсатади. Чап томонда назорат гуруҳида тезлик 66,87±1,43 см/с бўлиб, 1-гуруҳда 67,89±0,97 см/с, 2-гуруҳда эса 69,53±1,19 см/с ($p < 0,05$) ни ташкил этган. Бу ҳолатда 2-гуруҳдаги қон оқими тезлигининг ошиши юрак-қон томир тизимидаги компенсацион механизмларнинг кучайганини ёки гипердинамик оқимни англаши мумкин. Қон оқими тезлигининг юқориланиши қон айланиш тизимининг патофизиологик ҳолатига жавоб сифатидаги компенсацион реакциядир. Бу вазият қон томирлардаги патологик босим ва қон оқим қаршилигини ошириши мумкин.

Томир қаршилиги индекси (RI) баҳоланганда ўнг томон назорат гуруҳида RI кўрсаткичи 0,88±0,06 см/с бўлиб, 1-гуруҳда 0,95±0,05 см/с, 2-гуруҳда эса 0,99±0,08 см/с қайд этилган. Бироз ошган бўлиши томир деворларининг қатъийлиги ёки тонус ошганини кўрсатиши мумкин. Чап томон назорат гуруҳида RI кўрсаткичи 0,83±0,07 см/с бўлган. 1-гуруҳда 0,95±0,06 см/с, 2-гуруҳда эса 0,84±0,06 см/с бўлган. Бу ҳолат томирлар функциясида катта ўзгаришлар кузатилмаганини кўрсатади (3-жавдал).

Шундай қилиб, томир қаршилиги индекси (RI) қон оқими билан қон томир девори ўртасидаги ўзаро таъсирини акс эттирди. Томир тонуси ва эндотелий функциясининг бузилиши бу кўрсаткичнинг юқори ёки паст бўлишига сабаб бўлиши мумкин. Томир диаметрларидаги ўзгаришлар 1 ва 2-гуруҳларда диаметрлар назорат гуруҳига нисбатан кескин камайган, бу эндотелий дисфункцияси, атеросклероз ёки қон томирлардаги шикастланишлар билан боғлиқ бўлиши мумкин. Ҳар учала гуруҳда ҳам қон оқими тезлиги ўхшаш бўлиб, қон айланиш компенсацион механизмлари ҳали ҳам самарали ишлаётганини кўрсатади. RI кўрсаткичлари барқарор бўлиб, 2-гуруҳда бироз пасайгани, 1-гуруҳда эса бироз ошгани қайд этилган. Бу қон оқимидаги индивидуал динамик ўзгаришлар билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Тадқиқот гуруҳларида УТДГ (Ташқи уйқу артерияси) ($M \pm m$)

Курсаткичлар	Тадқиқот гуруҳлари		
	Назорат гуруҳи	1 гуруҳ	2 гуруҳ
D (мм) унғ	4,48±0,31	16,59±2,62*	18,01±3,17*
D (мм) чап	4,49±0,32	16,48±2,6*	17,69±3,11*
Vps (См/с) унғ	67,77±1,16	68,69±0,82	69,2±0,87
Vps (См/с) чап	66,87±1,43	67,89±0,97	69,53±1,19*
RI (см.сек) унғ	0,88±0,06	0,95±0,05	0,99±0,08
RI (см.сек) чап	0,83±0,07	0,95±0,06	0,84±0,06
Изоҳ	1 гуруҳга нисбатан (* $p < 0,05$; ** $0,01$; *** $p < 0,001$)		

Ушбу кўрсаткичлар метаболик синдром таъсирини объектив баҳолашга имкон беради ва патологиянинг эрта диагностикасини таъминлайди. Ушбу маълумотлар метаболик синдромнинг васкуляр оқибатларини тўлиқ тушуниш ва уларни самарали бошқаришда муҳим аҳамиятга эга.

Тадқиқот гуруҳларида УТДГ натижалари (ўмров ости артерияси) диаметрлар (D), қон оқими тезлиги (Vps) ва қаршилик индекси (RI) орқали ҳар бир гуруҳдаги вазиятни ақс эттирилди. Артерия диаметрлари (D, мм) ўнғ томонда назорат гуруҳида диаметр ўртача 6,59±0,02 мм бўлса, 1-гуруҳда 7,22±0,08 мм ($p < 0,05$), 2-гуруҳда эса 6,55±0,02 мм ($p < 0,05$) аниқланган. 1-гуруҳдаги диаметрнинг ошиши гипердинамик юкламалар ёки артерия деворларининг компенсацияланган гипертрофиясини кўрсатади. 2-гуруҳда эса кўрсаткичлар нормал даражада қолган. Чап томонда назорат гуруҳида диаметр 6,7±0,00 мм бўлиб, 1-гуруҳда 7,26±0,08 мм ($p < 0,05$), 2-гуруҳда 6,67±0,02 мм ($p < 0,01$) бўлган. Диаметрнинг 1-гуруҳда ошганлиги эндотелийга юклама ва қон айланишдаги ўзгаришларни кўрсатса, 2-гуруҳда бу ҳолат назорат гуруҳига яқин даражада қолган. Диаметрнинг ошиши васкуляр гипертрофия ва гипердинамик жараёнларни кўрсатиб, кўпинча гипертензия, метаболик синдром ёки эндотелий дисфункцияси билан боғлиқ бўлади.

Қон оқими тезлиги (Vps, см/с) баҳоланганда ўнғ томонда назорат гуруҳида ўртача тезлик 53,41±0,64 см/с бўлган. 1-гуруҳда 56,54±0,6 см/с ($p < 0,01$), 2-гуруҳда эса 56,98±0,9 см/с ($p < 0,001$). Бу кўрсаткич 1-гуруҳда ва 2-гуруҳда ошган бўлиб, қон айланишда юклама ва эндотелий ҳаддан ташқари фаоллигини кўрсатади. Чап томонда назорат гуруҳида қон оқими тезлиги 64,1±0,72 см/с бўлган. 1-гуруҳда 65,68±0,2 см/с, 2-гуруҳда эса 64,96±0,59 см/с. Бу кўрсаткичда сезиларли ўзгариш қайд этилмаган, бу қон айланишда барқарорлик сақланганлигини кўрсатади. Қон оқими тезлигининг ошиши гипердинамик ҳолатларни, масалан, юрак чиқариш ҳажмининг ошганлигини ёки артериялардаги юкламани ақс эттиради.

Томир қаршилиги индекси (RI, см.сек) баҳоланганда ўнғ томонда назорат гуруҳида RI ўртача 0,67±0,00 см/с бўлиб, 1-гуруҳда 1,34±0,08 см/с ($p < 0,05$), 2-гуруҳда эса 0,65±0,01 см/с ($p < 0,05$) ташкил этган. 1-гуруҳда RI кўрсаткичининг сезиларли ошганлиги томир деворларининг тонуси ошганлигини ва эндотелий дисфункциясини кўрсатади. Чап томонда назорат гуруҳида RI 0,67±0,00 см/с бўлган. 1-гуруҳда 1,42±0,1 см/с ($p < 0,01$), 2-гуруҳда эса 0,64±0,01 см/с ($p < 0,05$). 1-гуруҳда RIнинг юқори даражаси эндотелийнинг бузилиши ёки гипертензия аломатлари билан боғлиқ бўлиши мумкин. RI кўрсаткичи юрак-қон томир юкламаларини ва эндотелий деворларининг фаолиятини баҳолашда муҳим аҳамиятга эга. RI нинг юқорилаши гипертензия, эндотелийнинг яллиғланиши ёки вазоконстрикцияга ишора қилиши мумкин (4-жадвал).

Шундай қилиб, 1-гуруҳда диаметр ошганлиги гипертрофия ёки гипердинамик жараёнларни, 2-гуруҳда эса нормал кўрсаткичлар сақланганлигини кўрсатади. Ҳар икки тадқиқот гуруҳида ҳам қон оқими тезлиги ошган бўлиб, қон томирлардаги гипердинамик ҳолатни ақс эттиради.

1-гуруҳда RIнинг сезиларли ошиши эндотелий фаолиятининг бузилишини, 2-гуруҳда эса нормалликни кўрсатади. Ўмров ости артериясининг бу кўрсаткичлари метаболик синдром, гипертония ёки эндотелий дисфункциясини эрта аниқлашда муҳим ўрин тутди. Диаметр, тезлик ва қаршилик индекси орқали қон томирларнинг ҳолати ва патофизиологияси бўйича чуқур хулосалар чиқариш мумкин. Метаболик синдром фонида васкуляр динамик ўзгаришлар аниқланиши профилактика ва даволашда катта аҳамиятга эга. Ушбу кўрсаткичларнинг динамикасини кузатиш васкуляр асоратларнинг олдини олиш имконини беради.

Тадкикот гуруҳларида УТДГ (ўмров ости артерияси) (M±m)

Курсаткичлар	Тадкикот гуруҳлари		
	Назорат гуруҳи	1 гуруҳ	2 гуруҳ
D (мм) ўнг	6,59±0,02	7,22±0,08*	6,55±0,02 ^x
D (мм) чап	6,7±0,00	7,26±0,08*	6,67±0,02
Vps (См/с) ўнг	53,41±0,64	56,54±0,6**	56,98±0,9*
Vps (См/с) чап	64,1±0,72	65,68±0,2	64,96±0,59
RI (см.сек) ўнг	0,67±0,00	0,74±0,08	0,65±0,01
RI (см.сек) чап	0,67±0,00	0,72±0,1	0,64±0,01
Изоҳ	1 гуруҳга нисбатан (*p<0,05; **0,01; *** p<0,001)		

Умуртка артериясининг УТДГ кўрсаткичлари таҳлили улардаги қон айланишнинг ҳолати, диаметрлар, қон оқими тезлиги (Vps), ва қаршилиқ индекси (RI) каби кўрсаткичлар васкуляр патологияларни аниқлаш ва бош мия перфузиясини баҳолашда катта аҳамият касб этади. Ушбу жадвалда турли тадқиқот гуруҳларида ушбу кўрсаткичларнинг ўзига хос динамикаси кўрсатилган. Диаметрлар (D, мм) текширилганда ўнг томонда назорат гуруҳи 3,65±0,05 мм, 1-гуруҳда 3,73±0,04 мм, 2-гуруҳ 3,64±0,05 мм (p<0,001 нисбатан 1-гуруҳга) ташкил этган. Ўнг умуртка артериясида 1-гуруҳда диаметр бироз ошган, бу гипердинамик ҳолатлар ёки компенсацион реакцияларни акс эттириши мумкин. 2-гуруҳда диаметр нормал кўрсаткичларга яқинлашган, бу тикланиш жараёнини ёки эндотелий фаолиятининг мослашувини ифодалайди.

Чап томонда назорат гуруҳида 3,2±0,05 мм, 1-гуруҳ 3,04±0,03 мм (p<0,01 нисбатан назорат гуруҳига), 2-гуруҳ 3,1±0,05 мм ташкил этган. Чап томонда диаметрнинг камайиши эндотелий шикастланиши ёки гипоксия ҳолатлари билан боғлиқ бўлиши мумкин. 2-гуруҳда диаметрнинг бироз яхшиланиши даволаш самарадорлигини кўрсатади. Қон оқими тезлиги (Vps, см/с) текширилганда ўнг томонда назорат гуруҳида 66,8±0,99 см/с, 1-гуруҳ 65,08±0,76 см/с, 2-гуруҳ 67,18±1,33 см/с ташкил этган. Қон оқими тезлиги 2-гуруҳда нормал даражага яқинлашган бўлиб, бош мия перфузияси тикланаётганини кўрсатади. 1-гуруҳда эса кўрсаткичлар деярли ўзгармаган, бу перфузия мураккабликлари ёки компенсация жараёнлари кечаётганини кўрсатиши мумкин. Чап томон назорат гуруҳида 69,13±0,56 см/с, 1-гуруҳ 69±1,68 см/с (p<0,001 нисбатан назорат гуруҳига), 2-гуруҳ 72,6±2,36 см/с ташкил этган. 2-гуруҳда қон оқими тезлигининг ошиши бош мия перфузияси яхшиланганини кўрсатади. Назорат гуруҳи билан таққослаганда 1-гуруҳда қон оқимида сезиларли ўзгариш кузатилмаган. Қаршилиқ индекси (RI, см.сек) текширилганда ўнг томон назорат гуруҳида 0,58±0,01 см/с, 1-гуруҳ 0,66±0,01 см/с (p<0,05), 2-гуруҳ 0,68±0,01 см/с (p<0,001 нисбатан 1-гуруҳга) ташкил этган. Қаршилиқ индексининг ошиши васоспазм ёки микроциркуляциядаги мураккабликларни кўрсатади. 2-гуруҳда RI юқори даражада қолган, бу гипертензия ёки вазоконстрикция ҳолатлари билан боғлиқ бўлиши мумкин. Чап томон назорат гуруҳида 0,55±0,01 см/с, 1-гуруҳ 0,6±0,01 см/с, 2-гуруҳ 0,6±0,02 см/с (p<0,001 нисбатан назорат гуруҳига) ташкил этган. Чап томон қаршилиқ индекси ҳам 1-гуруҳда ва 2-гуруҳда ошган, бу эндотелий шикастланишининг давом этишини ёки микроциркуляциянинг бузилишини кўрсатиши мумкин (5-жадвал).

Тадкикот гуруҳларида УТДГ (умуртка артерияси) (M±m)

Курсаткичлар	Тадкикот гуруҳлари		
	Назорат гуруҳи	1 гуруҳ	2 гуруҳ
D (мм) ўнг	3,65±0,05	3,73±0,04	3,64±0,05 ^{xxx}
D (мм) чап	3,2±0,05	3,04±0,03**	3,1±0,05
Vps (См/с) ўнг	66,8±0,99	65,08±0,76	67,18±1,33
Vps (См/с) чап	69,13±0,56	69±1,68***	72,6±2,36
RI (см.сек) ўнг	0,58±0,01	0,66±0,01*	0,68±0,01 ^{xxx}
RI (см.сек) чап	0,55±0,01	0,6±0,01	0,6±0,02***
Изоҳ	1 гуруҳга нисбатан (*p<0,05; **0,01; *** p<0,001)		

Шундай қилиб, чап умуртқа артериясидаги диаметрнинг пасайиши микроциркуляция муаммоларини кўрсатса, 2-гурухда тикланиш жараёни кузатилмоқда. 2-гурухда яхшиланган қон оқими бош мия перфузиясининг тикланаётганлигини ифодалайди. Барча гуруҳларда қаршилиқ индекси юқори бўлиб, эндотелий дисфункцияси ёки васкуляар тонус муаммолари эҳтимолини кўрсатади. Ушбу кўрсаткичлар орқали умуртқа артерияларининг ҳолати ва микроциркуляциядаги динамикаси баҳоланди. Тадқиқот натижалари эндотелий дисфункциясини эрта аниқлаш ва даволаш тактикаси учун қўлланилиши мумкин. Тўлиқ тикланишга эришиш учун терапевтик ёндашувларни ўзгартириш ёки кенгайтириш зарурати пайдо бўлиши мумкин.

Адабиётлар рўйхати:

1. Антонюк М.В., Новгородцева Т.П., Денисенко Ю.К., и др. Метаболический синдром. Актуальные вопросы диагностики, патогенеза и восстановительного лечения: монография // Владивосток: Изд-во Дальневост. федерал. ун-та; 2018. - 212 б.
2. Беленков Ю.Н. Виноградова Наталья Николаевна, Ильгисонис Ирина Сергеевна, Шаркарьянц Гаянэ Андрониковна, Кожевникова Мария Владимировна, Лишута Алексей Сергеевич Метаболический синдром: история развития, основные критерии диагностики // РФК. 2018. №5.
3. Кытикова О.Ю., Антонюк М.В., Кантур Т.А., Новгородцева Т.П., Денисенко Ю.К. Распространенность и биомаркеры метаболического синдрома. // Ожирение и метаболизм. 2021;18(3): 302-312.б.
4. Рўзиев Ш.С. Бош мия ўнг ва чап ярим шарларига ишемик инсульт ўтказган эркак ва аёл беморларида лаборатория тадқиқотлари // Тиббиётда янги кун. 2021.№3 (35) 140-145 б.
5. Рўзиев Ш.С. Особенности клинической семиологии полушарного ишемического мозгового инсульта у лиц мужского и женского пола // Журнал экспериментальной клинической и профилактической медицины. Тошент.2020. 2 (97) 270-272. б.
6. Рузиев Ш.С., Рахматова С.Н. Особенности клинико-динамической характеристики больных с мозговым инсультом // Республика спорт тиббиёти илмий-амалий маркази журнали. Тошкент. 2020/2 – 119-122.б.
7. Рўзиев Ш.С., Рахматова С.Н. Ишемик инсульт билан оғриган беморларда афазия ва агнозияни аниқлашнинг оптималлаштирилган методологик усуллари // Услубий тавсиянома. 2021. 20 б.
8. Рўзиев Ш.С., Уринов М.Б., Набиева С.А. Ретроспективные клинико-динамические характеристики больных с мозговым инсультом // Журнал Неврологии и Нейрохирургических исследований. 2020. №4-С.46-50.
9. Рўзиев Ш.С., Қобилов Л.М., Ишемик инсульт билан оғриган беморларда қиёсий реабилитацияни оптималлаштириш усуллари // Услубий тавсиянома. 2021. 19- б.
10. Рўзиев Ш.С., Хомидов Ж.Х., Худойназаров Х.С., Динамика двигательных расстройств и пирамидного синдрома при полушарных ишемических инсультах у больных мужского и женского пола // Тошкент тиббиёт академияси ахборотномаси. 2021 №3.- С. 143-146.
11. Рўзиев Ш.С., Инсультдан кейинги неврологик синдромларнинг клиник хусусиятлари ва реабилитация даврини тўғри ташкил этиш // Журнал Неврологии и Нейрохирургических исследований. 2021. №3.- С. 20-23.
12. Филатова Г.А., Дэпюи Т.И., Гришина Т.И. Ожирение: спорные вопросы, определяющие метаболическое здоровье // Эндокринология: новости, мнения, обучение. - 2018. - Т. 7. - №1. - С. 58-67.
13. Aichler M, Borgmann D, Krumsiek J, et al. N-acyl Taurines and Acylcarnitines Cause an Imbalance in Insulin Synthesis and Secretion Provoking β Cell Dysfunction in Type 2 Diabetes // Cell Metab. 2017;25(6):1334-1347.
14. Alberti KGMM, Eckel RH, Grundy SM, et al. Harmonizing the Metabolic Syndrome. Circulation // 2009;120(16):1640-1645.
15. Alicka M, Marycz K. The Effect of Chronic Inflammation and Oxidative and Endoplasmic Reticulum Stress in the Course of Metabolic Syndrome and Its Therapy // Stem Cells Int. 2018;2018: P. 1-13.
16. Alkhulaifi F, Darkoh C. Meal Timing, Meal Frequency and Metabolic Syndrome. Nutrients // 2022 Apr 21; 14(9): P. 1719.
17. Amouzegar A, Kazemian E, Abdi H, et al. Association Between Thyroid Function and Development of Different Obesity Phenotypes in Euthyroid Adults: A Nine-Year Follow-Up // Thyroid. 2018;28(4): P. 458-464.
18. Annunziata MA, Muzzatti B, Bidoli E, Flaiban C, Bomben F, Piccinin M, Gipponi KM, Mariutti G, Busato S, Mella S. Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) accuracy in cancer patients // Support Care Cancer. 2020 Aug;28(8):P. 3921-3926.
19. Barrea L, Annunziata G, Muscogiuri G, et al. Trimethylamine-N-oxide (TMAO) as Novel Potential Biomarker of Early Predictors of Metabolic Syndrome // Nutrients. 2018;10(12): P. 19-71.

20. Benrick A, Chancón B, Micallef P, et al. Adiponectin protects against development of metabolic disturbances in a PCOS mouse model // Proc Natl Acad Sci. 2017;114(34): P. 7187-7196.

21. Bloomgarden ZT. American Association of Clinical Endocrinologists (AACE) Consensus Conference on the Insulin Resistance Syndrome 25-26 August 2002, Washington, DC. Diabetes Care // 2003;26(4): P. 1297-1303.

22. Bloomgarden ZT. Symposium: Debating the Metabolic Syndrome. Medscape Conference

Coverage, based on selected sessions. American Diabetes Association 66th Scientific Sessions // Washington: DC; 2006; June: P. 9-13.

23. Brandão AD, da Silva JH, Mariane Oliveira Lima S, et al. Short and long term effect of treatment non-pharmacological and lifestyle in patients with metabolic syndrome // Diabetol Metab Syndr. 2020;12 (1): P. 12-16.

24. Brown RE, Kuk JL. Consequences of obesity and weight loss: a devil's advocate position // Obes. Rev. 2015;16(1): P. 77-87.

Иқтибос учун: Ходжиева Д.Т., Тешаева М.Қ. Метаболик синдром фонида ишемик инсулт кузатилган аёллар уздг ўзгаришларнинг дастлабки ҳолати // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 5(19). – Б. 418–424. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17164260>